

DAVLAT ORGANLARINING KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHDAGI XALQARO HAMKORLIGI VA AHAMIYATI

Shodmanov Ravshanxon Rabbonaxon o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti “Korrupsiyaga qarshi kurash va
komplayens nazorati” yo‘nalishi magistranti.

Tel:+99893 2277774

e-mail:shodmonov_94@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8430149>

Korrupsiya ta'rif berishda davlat organlarining roli hisobga olish muhim ahamiyatga ega. Korrupsiya — chegara bilmas illat, u aldanchilik, poraxo'rlik va pulni “yuvish”ning aniq “chizma” (sxema)laridan tashkil topgan. Rossiyada kechroq bo'lsa-da, unga qarshi yangi mexanizm choralari qidirilmoqda. Sababi B. Yelsin hokimiyati davrida mamlakatda iqtisodiyotni rejali va maqsadli boshqarish tizimi butunlay izdan chiqib, ko'proq o'arbning ta'siriga tushib qolgandi, parallel ravishda rejasiz (miyasiz) hamda jinoiy iqtisodiyot baravar olib borilgan edi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi Iqtisodiy xavfsizlik akademiyasining ma'lumotiga ko'ra, 2015-yil oxirida mamlakatda iqtisodiyotning jinoyatlashganligi darajasijuda “tang” ahvolda bo'lib, “xufiyona iqtisodiyot” yalpi ichki mahsulot (YAIM)ning 40 foiz ko'rsatkichi darajasiga yetgan, 1991-yilda esa bor-yo'g'i 11 foiz bo'lgandi. “Transparency Int” (TI) korrupsiyaga qarshi tadqiqot markazining 2017-yildagi ma'lumotiga ko'ra, Rossiyada korrupsiya holatini o'zlashtirish indeksi 2,3 ballni tashkil qilib, 180 davlat ichida 143-o'ringa — Gambiya, Indoneziya va Togo darajasiga tushib qolgan.

Yuqorida ta'kidlangan xalqaro tashkilot 2018-yilgi korrupsiyani qabul qilish indeksini e'lon qildi. 100 ballik indeksga ko'ra, O'zbekiston 23 ball olib, umumiy reytingda 180 mamlakat va hududlar orasida 158-o'rindan joy olgan. Ushbu reyting 0 (korrupsiyani idrok etishning juda yuqori darajasi) dan 100 gacha (juda past) shkalada hisoblab chiqiladi. Korrupsiyani idrok etish indeksini — davlat sektoridagi korrupsiya darajasini ekspert va biznes vakillari baholaydi. Avvalgi yillarda bo'lgani kabi, dunyo mamlakatlarning uchdan ikki qismidan ko'prog'ining o'rtacha bali 43 dan 50 gacha ko'rsatkichda turibdi.

Korrupsiya qarshi kurashni xalqaro hujjatlarsiz tasavvur qilish qiyin. Bunga xalqaro shartnomalar, konvensiyalar , protokollar va boshqa xalqaro tan olingan hujjatlar asos hisoblanadi.

2003-yil 31-oktabrdagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining “Korrupsiyaga qarshi kurash to‘g‘risida”gi konvensiyasi korrupsiya oid asosiy hujjatlaridan biri hisoblanadi.

Ushbu Konvensiyaning maqsadlari:

a) korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish bo‘yicha chora-tadbirlarni rag‘batlantirish va kuchaytirish;

(b) xalqaro hamkorlikni rag‘batlantirish, osonlashtirish va qo‘llab-quvvatlash va korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashishda, shu jumladan aktivlarni qaytarishda texnik yordam ko‘rsatish;

(c) davlat ishlari va jamoat mulkining halolligi, javobgarligi va to‘g‘ri boshqarilishini ta‘minlash .

Bundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki konvensiyada nafaqat davlat, fuqarolar balki shu davlatda joylashgan har bir davlat organlariga ham ushbu illatga qarshi kurashishga davat etgan.

Konvensiyaning 5-moddasida Korrupsiyaga qarshi profilaktika siyosati va amaliyoti har bir ishtirokchi davlat asosiy tamoyillarga muvofiq uning huquqiy tizimi, jamiyat ishtirokini ta‘minlovchi hamda qonun ustuvorligi, davlat ishlari va davlat mulkini to‘g‘ri boshqarish, halollik, oshkoralik va hisobdorlik tamoyillarini aks ettiruvchi samarali, muvofiqlashtirilgan korrupsiyaga qarshi siyosatni ishlab chiqish va amalga oshirish yoki qo‘llab-quvvatlash. 6-moddasida esa Har bir ishtirokchi davlat asosiy tamoyillarga muvofiq uning huquqiy tizimida korrupsiyaga yo‘l qo‘ymaslik uchun zarur bo‘lgan organ yoki organlarning mavjudligini ta‘minlash:

a) ushbu Konvensiyaning 5-moddasida ko‘rsatilgan siyosatni amalga oshirish va agar kerak bo‘lsa, ushbu siyosatlarning amalga oshirilishini nazorat qilish va muvofiqlashtirish;

(b) korrupsiyaning oldini olish bo‘yicha bilimlarni oshirish va tarqatish kabi vazifalar belgilangan.

Yevropa Kengashining Korrupsiyaga oid jinoiy huquq konvensiyasi ham mintaqa uchun muhim ahamiyatga ega. Hatto Yevropa Kengashiga a‘zo bo‘lmagan Istanbul harakat rejasidagi davlatlar ham (Qozog‘iston, Qirg‘iziston va Tojikiston) ushbu shartnomaga qo‘shilish haqida o‘ylab ko‘rishlari mumkin. Nihoyat, OECD konvensiyasi chet elga faol sarmoya kiritayotgan mamlakatlar uchun muhim ahamiyatga ega. Bu hozirda Rossiya Federatsiyasini bevosita qiziqtirmoqda.

Bugungi kunda davlat organlarining deyarli barchasida xalqaro aloqalar olib borishga qaratilgan bo‘limlari mavjud. Masala shundan iboratki, ushbu bo‘lim

asosiy vazifalaridan biri bu shu organning xorijiy davlatlar bilan shu sohada amalga oshirilayotgan yangiliklarni bir-biri bilan maslahatlashgan holda amalga oshirish. Shunday ekan korrupsiyaga qarshi kurashishni davlat organlari xorijiy davlat organlari bilan aloqa qilish orqali samarali natijaga erishish mumkinligini his qilgan holda amalga oshirishi lozim. Bizga ma'lumki korrupsiya eng kam tarqalgan davlatlarda(Singapur, Finlandita, Shvetsariya) korrupsiyani kamaytirishdagi asosiy islohotlarni aynan davlat organlari orqali amalga oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Heidenheimer, A. J. (1989) Korruptsiyani idrok etish istiqbollari. Heidenheimer A. J., Jonston, M va Le Vine V.T., muharrirlar, Siyosiy korruptsiya: qo'llanma, Nyu-Brunsvik, N.J.: Transaction Publishers;
2. Alam, M S. (1989). Korruptsiya anatomiyasi: rivojlanmagan siyosiy iqtisodga yondashuv. Amerika Iqtisodiyot va Sotsiologiya jurnali, 48(4), 441-456-betlar;
3. Xalqaro tadqiqot jurnali (IJR) 1-jild, 8-son, 2014 yil sentyabr;
4. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (2004) Korruptsiyaga qarshi global dastur: BMTning korruptsiyaga qarshi vositalari to'plami, 3-nashr, Vena, 2004 yil sentyabr;
5. 6 PM Lee's speech at the London Anti-Corruption Summit 2016.
6. "Xorijiy mamlakatlarda manfaatlar to'qnashuvining huquqiy tartibga solinishi" maqolasida "Yangi o'zbekistonda konstitutsionalizmni mustahkamlash masalalari: milliy va xorijiy tajriba". Xalqaro ilmiy konferentsiya materiallari to'plami. - T.: TDYuU, 2021. - 134 b;
7. Luís Sousa. Anti-corruption agencies: between empowerment and irrelevance. Crime, Law and Social Change, Springer Verlag, 2009;
8. Corruption, the Lack of Academic Integrity and Other Ethical Issues in Higher Education: What Can Be Done Within the Bologna Process? European Higher Education Area: The Impact of Past and Future Policies.2018. pp 61-75

